

“TURKIY XALQLAR FOLKLORINING OIYOSIY O'RGANILISHI MASALALARI” mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

ЭПОС МЕНЭН ЭКИЭТТЭР: ЖАНР-АРА БЭЙЛЭНЭШ (башкорт фольклоры материалында)

Гөлнур ХӨСЭЙЕНОВА

Филология фəндəре докторы

Рəсəй фəндəр академияһы Өфө федераль тикшеренеу үзəге
Почет Билдəһе Орденлы Тарих, тел һәм əзəбиət институтының
фольклор гилеме бүлеге етəксеһе

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15290591>

Аннотация. В статье на материале башкирского фольклора рассмотрено взаимодействие двух жанров: эпоса и сказки. Выявлены следующие общие для эпоса и сказки мотивы: “чудесное рождение”, “богатырское детство”, “крепкий богатырский сын”, “развилка дорог”, реже встречаются мотивы “предбрачные состязания”, “выпытывание тайны путем зажатия курмаса в руке матери”, только в одном эпосе замечен мотив “убиения щелчком”. Каждый общий для двух жанров мотив подтвержден примерами из сказок и эпоса.

Ключевые слова: фольклорные жанры, башкирский эпос, башкирская сказка, общие сюжеты, общие мотивы, взаимодействие жанров.

Xulosa. Boshqor folklori materialidagi maqolada ikki janr: epos va ertakning o'zaro ta'siri ko'rib chiqilgan. Doston va ertak uchun umumiy bo'lgan quyidagi motivlar aniqlandi: "mo" jizaviy tug'ilish", "qahramonlik bolaligi", "kuchli qahramon o'g'li", "yo'llarning vilkasi", "nikohdan oldingi musobaqalar", "kurmasni onasining qo'lga mahkamlash orqali sirni o'rganish "motivlari kamroq uchraydi, faqat bitta eposda "klik bilan o'ldirish" motivi ko'rinadi. Ikki janr uchun umumiy bo'lgan har bir motiv ertak va Doston misollari bilan tasdiqlangan.

Kalit so'zlar: folklor janrlari, boshqirdostoni, boshqirdertagi, umumiy syujetlar, umumiy motivlar, janrlarning o'zaro ta'siri.

Эпос менэн экиэт күп халыктарзың, шул иҫәптән башкорттарзың да, бик борондан быуындан-быуынға күсеп килгән жанрзаны. Улар быуаттар дауамында шымарған, үз-ара даими бэйләнештә торған катмарлы системаны тәшкил итә. Шуға күрә ике жанр әсәрзәрәндә лә уртақ йәки окшаш сюжеттарзы, эпизодтарзы, мотивтарзы, образдарзы осратырға мөмкин. Үз заманында был турала башкорт фольклорсыларының махсус тикшеренеүзәрә [Бараг Л., Зарипов Н. 2: 452-495; Нәзәршина Ф. 13: 18-19; Хөсәйенова Г. 15: 19-20, 106-112] донъя күрзе. Тарихи-героик эпоста тылсымлы экиэт сюжеттары, эпизодтары, мотивтары булыуын Рәсәй ғалимдары ла [Алиева А. 1: 48-51; Садалова Т. 14: 75-101] таный. Урыс телендә донъя күргән “Башкорт халык ижады” йыйылмаһының “Эпос” томына язылған баш һүзендә ғалимдәр [Зарипов Н., Сәгитов М. 11: 18-25] әленән-әле башкорт эпосында “экиәти-

“TURKIY XALQLAR FOLKLORINING OIYOSIY O'RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

фантастик” эпизодтар булуыуна, “эпосты экият менэн якынайтыусы мотивтар” барлығына басым яһайзар. Тикшеренеүзең максаты: башкорт эпосы менэн экияттәрендә кайһы бер окшаш һәм уртақ урындарзы билдәләү аша уларзың жанр-ара бәйләнешен күрһәтеү.

Иң таралған уртақ мотивтар: 1) геройзың тылсымлы тыуыуы – экияттәрзә: балык (“Таң батыр”, “Камыр батыр”), алма (“Алма батыр менэн Алмабикә”), арпа ярмаһы (“Арпа батыр”) ашағандан һуң, алланан һорап алыу (“Яңғызак батыр”); эпоста: алланан һорап алалар (“Кузыйкүрпәс менэн Маяһнылыу”), нык карт әбей менэн бабайзан тыуа (“Алпамыша”, “Узақ менэн Тузақ”); 2) бала сактан көслә булуыуы – экияттәрзә: “ун биш бот суйындан сукмар койзора, унан да ауырырак кылыс һуктыра” (“Камыр батыр”), “һунарза айыу, бүре тоттоу уға бер ни тормаған, болан менэн коралайзарзы еңел бастырып тоткан” (“Акъял батыр”), “көслә бәһлеүән булып үскән” (“Һунак менэн Имрәк”); эпоста: “бала сактан батыр булған” (“Заятүләк”), “бик ғәйрәтле булып үсә” (“Алпамыша”), “бала бик мыкты, ғәйрәтле була” (“Күсәк бей”), “ул 10 йәштә сакта теләһә ниндәй айыузарзы бер кулы менэн күтәрәп ырғыта ине” (“Ек Мәргән”); улар барыһы ла “йыл үсәһен ай, ай үсәһен көн үскән”; 3) туй алды ярыштары: “кем алышта еңә, шул батша кызына өйләнә” – “Оморзак батыр”, “Ташбаш батыр”, “Яңғызак батыр” экияттәрендә, “Куңыр буға”, “Тарғын менэн Кужак” эпик әсәрзәрендә урын алған; “балдак үтә ук атыу” – “Акъял батыр”, “Әлеүкәй” экияттәрендә, “Алпамыша” эпосында осрай; егеттең батыр кыз менэн көрәшеүе – “Акъял батыр”, “Карағанда батыр менэн кыз батыр” экияттәрендә, “Алпамыша” эпосында бар; 4) усына кыззырылған курмас басып серзе белеү – “Һунак менэн Имрәк”, “Боғар хан улдары”, “Хәсән менэн Хәсәйен” экияттәрендә, “Күсәк бей”, “Кузыйкүрпәс менэн Маяһнылыу” эпик әсәрзәрендә табылды; 5) батыр йокоһо – “бер йоклаһа, өс көн, өс төн йоклаған” – “Һунак менэн Имрәк”, “Алтындуға батыр” һ.б. экияттәрзә, “Алпамыша” эпосында; 6) юл айырмаһы – “Караса батыр”(уңға киткән уңыр, һулға киткән туңыр), “Етегән батыр”(уңға киткән уңыр, һулға киткән үлер), “Юлбат”(уңға киткән уңа, һулға киткән туңа) экияттәрендә, “Урал батыр” (Бына һезгә ике юл: / Һулға китһәң, юл буйы - / Уйын - көлкө төн буйы.../...уңға китһәң, төн буйы - / Илау-һыктау йыл буйы), . “Кузыйкүрпәс менэн Маяһнылыу”(бер юл сатына барып сыктылар, ти. Юлдың береһе уңға, икенсеһе һулға китә икән, ти. Күсәр хан уң якка, Күсмәс хан һул якка китте, ти), “Изеүкәй менэн Моразым”(уңға китһәң – байлык юл; һулға китһәң – яулы юл; урталағы – серле юл)

“TURKIY XALQLAR FOLKLORINING OIYOSIY O'RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

эпостарында ла урын алған. Әйтергә кәрәк, эпоста ла, әкиәттә лә, шыбаға буйынса, бәхетле илгә алып бара торған һул якка киткән юлдан ыңғай герой барырға тейеш була. Тик ике осракта ла ул уны ағаһына бирә, ә үзе зур каршылыктарзы еңергә кәрәк булған ауыр юлды һайлай

Тағы “маңлайына сиртеп үлтереү”, “көтөүселәр менән осрашыу” кеүек мотивтар за шундайзарзан. Был тезмәгә йәнә “кейәү һайлау”, “ат һайлау”, “кыл яндырып ат сакырыу” мотивтарын да өстәп булыр ине.

Эпос һәм әкиәт текстарын ентекләп сағыштырып өйрәнәү уларза окшаш һәм уртақ урындар булыуын, тик берәүзәрәндә (“Алпамыша”, “Изеүкәй менән Моразым”) уларзың күберәк, икенселәрәндә (башкорт эпосының хайуандар циклы: “Акһак кола”, “Куңыр буға”, “Кара юрға”) һирәгерәк осрауын күрһәттә.

Ике жанр араһында уртақлык булыуына түбәндәге миһал да иһаралай. “Урал батыр” мифологик эпосындағы: һомай “һау канатын һелккән – өс қауырһыны төшкән; шуларзы һынған канатынан сыккан канға буяп, ергә ташлаған икән – өс аккош килеп, кыззы күтәрәп алып киткән” [БХИ 5: 45] тигән эпизодка иғтибар итәйек. Кайһы бер әкиәттәрзә лә, мәһәлән, “Шәғәлә” әкиәтендә, “Урал батыр” эпосындағы кеүек, кан геройзы коткарыу сараһын үтәй йәғни Шәғәлә, атының кушыуы буйынса, уны салған. “Һараттың каны аккан ергә камсыһын қазаған. Шул ерзә үзе сикһез йыуан, үзе сикһез бейек тирәк үһәп сыккан” [БХИ 6: 195]. Герой шул ағас башына менеп калып мәһәкәйһәң эһәрлекләүәнән котола. Был миһалдар рәтенә “Кой, тирмән, йәки тылсымлы йөзөк” әкиәтенән дә параллель килтерергә мөһкин: бөркөт Таһға әйтә: “Аяғымдағы алтын йөзөгөмдә һурып ал да, канатым аһтындағы яраға тейһәз... кәрәк сакта, йөзөктө минең каным тейгән яғы менән куйып, кой, тирмән, шуны эһлә, тирмән, тиһәң, теләгәһең алдыңа килер” [БФ 12: 184]. Ике төрлө жанрға караған әһһәрзәрзә кан мотивы берләһтерә: һөзөмтә булһын өһөн әйберзә тылсымлы кош (ат) канына манып алырға кәрәк.

Башкорт әкиәттәрәндә йыһ кына кейәү һайлау мотивын да күрергә мөһкин. Берәүзәрәндә кыз “үһәнә окшаған еһеткә яулығы менән һуға” [БХИ 10: 106], икенселәрәндә “кулында ал сәһкә тотоп тора. Үһә һайлаған еһеткә тотторор өһөн” [БХИ 8: 240], өһөнсөһөндә “кыз үһә окшаткан еһеткә алтын балдак бүләк итә” [БХИ 7: 188], дүртенсөһөндә, был фольклорза йыһшырак осраған, әйтергә кәрәк, боронғорак ыһул – алма бирә [БХИ 8: 84]. һуңғы миһал “Урал батыр” эпосында ла бар:

“TURKIY XALQLAR FOLKLORINING OIYOSIY O'RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

Кулына алып бер алма,

Уға (Уралға – Х.Г.) бүләк иткән, ти [БХИ 5: 52].

Ошо ук ысул менән кейәү һайлау мотивын “Акбузат” эпосында ла оскатабыз.

Мәсем хан кызына әйтә:

Бына, кызым, бер алма,

Батырларыңды һайла.

Күнгән батыр шартыма

Алмаң алып кулыңдан [БХИ 5: 175].

Әкиәттәргә геройның төрлө йән әйәләренә әүереләү мотивы ла йыш озраған күренеш: курайсы-картка; ыласынға, суртанға, алтын йөзөккә, кошка, атка, төлкөгә, алабуғаға, ғифритка, йыланға [БХИ 6: 155, 179, 204] һ.б. Эпоска ла бындай мотив ят түгел. “Урал батыр” эпосында атаһы Зәркүмгә “Ун ике тарбак мөгөзлә/ болан табып ей, - тине;/Шуны йотһаң, донъяла/ Төрлө төскә керерһең...” [БХИ 5: 62-63]. Ысынлап та, Зәркүм Урал ярзамында боланды йоткас, “шундук бер егет булған” [БХИ 5: 64], тик мәңгелеккә түгел. Кәрәк сакта: Зәркүм уйлап тормаған,/ бер йыланға әйләнеп,/ Ярык-мазар юкмы, тип,/ Сығырға юл эзләгән [БХИ 5: 81].

“Урал батыр” эпосында Зәркүмдән башка киәфәттәрен һомай менән Айһылыу [БХИ 5: 79], туғыз башлы йылан да [БХИ 5: 67] үзгәртәләр.

“Урал батыр” эпосында урын алған “һыуға корбан биреү”, “терәһыу эзләү” мотивтары ла ике жанрза ла оспрай. Мәсәлән, “Таз батыр” әкиәтендә атаһы улдарын, әсәләрен төзәлтер өсөн, терәһыу табып алып кайтырға ебәрә [БХИ 7: 62]; “Алтын сәсле кыз”за батша егеткә мәйетте терелтер өсөн шифалы һыу табып килтерергә куша [БХИ 7: 86-87], ә “Бәхет күле” әкиәтендә бәхетле булып өсөн герой бәхет һыуын табырға тейеш [БХИ 7: 84]. Башкорт халык тылсымлы әкиәттәр репертуарында шулай ук “һыуға корбан биреү” мотивы булған әкиәттәр бар. Мәсәлән, “Кейезбай менән батша кыззаны”, “Турыйән менән Ғәлийән” әкиәттерәндәге эпизодтарға иғтибар итәйек: “аждаһаға бер кеше биреп ашатмайынса теге якка ла, был якка ла сығып булмай...” [БХИ 7: 130] “пароходы китә алмай торһа, бер кеше ташлар булғандар” [БХИ 7: 186]. Улардың параллелен “Урал батыр” эпосында ла күрәбез: Калғандары (кыззаның – Х.Г.) әсәмдең,/ Минә йыуған койомдоң / Корбанына калыр [БХИ 7: 53].

Юғарыла һанап үтелгән эпос миһалдарында корбандың енесе аталмай, ә әкиәттәргә, ғәзәттә, һыуға корбан итеп аждаһа кыз кешене талап итә. Мәсәлән,

“TURKIY XALQLAR FOLKLORINING OIYOSIY O'RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

“Алтын балык” әкиәтендә: “Без аждаһанан һыу алабыз, шул һыу өсөн аждаһа көн дә бер кыззы сиратлап алып китеп тора” [БХИ 8: 64] (кара шулай ук: “Егет менән аждаһа” [БНТ 4: 136], “Тимерхан”, “Алтын кош” [БХИ 8: 230-231] һ.б.). Башкорт халык тылсымлы әкиәттәр репертуарында “Тылсымлы балалар” сюжетына караған әкиәттәр зур ғына урын ала. Уларза кесе катындан көнләшкән өлкән катындар тәүгеһенәң балаларын тыуыу менән йылғаға ағызып ебәрәләр [БХИ 7: 265; 257]. Был миҫал да яңы тыуған сабийзарзы һыуға корбан итеп биреү һымак кабул ителә.

Тереһыу эзләү мотивы башкорт фольклорында иң тәүзә Урал батыр образы менән бәйле күз алдына баҫа, әммә башкорт тылсымлы әкиәттәр араһында ла аталған мотив булған сюжеттарзы табырға мөмкин. Герой уларза һыузы яқындарын терелтер өсөн [БХИ 7: 186], бәхетле булыр өсөн [БХИ 7: 84, 214] эзләй һәм таба, һыуһыз интеккән халыкты һыу менән тәьмин итер өсөн [БХИ 8: 232] аждаһаны үлтерә.

Башкорт эпосында йәнә әкиәттәрзә йыш осраған “ат һайлау”, “ат сақырыу”, “атка һуғыу” кеүек мотивтарзы ла ара-тирә осратырға мөмкин. Мәсәләһ, “Заятүләк менән һыуһылыу” эпосында Самар хан улдарына ат һайларға куша һәм әйтә: “Йүгәһегеззе шылтыраткас һиндәй ат һезгә боролоп караһа, шуны алығыз” [БХИ 5: 187]. “Майсәрүәр” [БНТ 4: 76], “Шәғәле” [БХИ 6: 197] һ.б. әкиәт геройзары ла үззәрәнә атты йүгән шылтыратыу ысулы менән һайлайзар.

Әкиәттәрзә “ат сақырыу” ысулының иң таралғаны – кыл яндырып сақырыу. Ул кылды герой ғәзәттә аты менән хушлашканда ялынан өзөп алып кала [БХИ 7: 124, 294, 242], “Акбузат” башкорт эпосының геройы һәүбәһгә лә Нәркәс айырылышканда Акбузаттың ялынан өс кыл өзөп алып калырға куша [БХИ 5: 160] һәм, ат үзеңә кәрәк булғанда, шул кылдарзың берәүһен яндырып, Акбузатты яһыңа сақырып алырһың” [БХИ 5: 160], ти. Бындай эпизод шулай ук “Кузыйкүрпәс менән Маяһылыу” эпосында ла бар [БХИ 9: 131].

Һуңғы аталған эпоста йәнә “атка һуғыу” мотивы ла иғтибарзы йәлеп итә. Күк толпар Кузыйкүрпәскә әйтә: “Камсың менән минең уң кабырғама һук, һин һуккандан, һул кабырғамдан кан атылып сыкһын” [БХИ 9: 130]. “Заятүләк менән һыуһылыу” эпосында ла егет ак толпарының кушыуы буйынса, уға шул рәүешле һуға [БХИ 5: 189]. Был мотив ошо рәүешендә күп кенә әкиәттәрзә лә урын ала [БХИ 8: 246, 297, 257]. Ә бына “Алтынкойрок-Көмөшьял” әкиәтендә ул сак кына айырыла: “ Беренсе һуғыуыңды мин тирем менән һизермен,

“TURKIY XALQLAR FOLKLORINING OIYOSIY O'RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

икенсәһе – һөйәгемә үтер, ә өсөнсөһөн бөтә тәнем менән тойормон” [БХИ 8: 21]. Был урында атка һуғыу өс мәртәбә кабатлана, йәғни фольклорзағы өс мәртәбә кабатлау кануны үтәлә, һәм кабатлаған һайын һуғыу көсләрәк була бара.

Башкорт эпостарында шулай ук, әкиәттәге кеүек, һөйләшә торған коштарзы [БХИ 5: 42-43], аттарзы [БХИ 5: 100], “кыз-кош”то [БХИ 5: 147], “тере һыу” [БХИ 5: 40], “улдарын һынау” [БХИ 5: 189], “алтын балдак үтә уктан атыу” [БХИ 9: 42], “дейеү пәрейенәң йәшерелгән йәне” [БХИ 9: 77] һ.б. мотивтарзы, тылсымлы әйберзәрзе: көзгә, айбалта [БХИ 9: 130], таяк [БХИ 9: 64] һ.б. ослатырға мөмкин.

Шулай итеп, өстә һанап үтелгән миһалдарзан күренеүенсә, башкорт эпосы менән әкиәттәрәндә уртак мотивтарзың бихисап булығы ике жанр араһында тығыз бәйләнәш барлығын дәлилләй. Был, моғайын, беренсенән, жанрларзың бер-беренәнә йоғонто яһауы менән аңлатылалыр, сөнки йыш кына әкиәтселәр эпосты башкарыусылар за булып йөрөй, икенсенән, быныһы, беззәңсә, төп сәбәбе: жанр-ара бәйләнәшкә кайтып кала йәғни эпос менән әкиәт үз-ара тығыз бәйләнгән.

Кулланылған әзәбиәт һәм сыһанактар:

1. Алиева А.И. Поэтика и стиль волшебных сказок адыгских народов. М.: Наука, 1986. 276 с.
2. Бараг Л.Г., Зарипов Н.Т. Башкирское народное творчество. Волшебные сказки.Т.4. Сост. Н.Т. Зарипов. Вступ. ст., коммент. Л.Г. Барага и Н.Т. Зарипова. Уфа: Башкирское книжное издательство, 1989. 510 с.
3. Башкирское народное творчество. Эпос. Т. 1. Сост. М.М. Сагитов, коммент. Н.Т. Зарипова, М.М. Сагитова и А.М.Сулейманова. Уфа: Башкирское книжное издательство, 1987. 541 с.
4. Башкирское народное творчество. Богатырские сказки.Т.3. Сост. Н.Т. Зарипов. Вступ. ст., коммент. Л.Г. Барага и Н.Т. Зарипова. Уфа: Башкирское книжное издательство, 1988. 448 с.
5. Башкорт халык ижады. Эпос. Беренсе китап. Төз, баш һүз языусы, аңлатмалар биреүсе Мөһтәр Сәғитов. Өфө: Башкортостан китап нәшриәте, 1972. 242 б.
6. Башкорт халык ижады. Әкиәттәр Беренсе китап. Төз. М. Минһажетдинов, Ә. Харисов. Өфө: Башкортостан китап нәшриәте, 1976. 374 б.
7. Башкорт халык ижады. Әкиәттәр. Икенсе китап. Төз. М. Минһажетдинов, Ә. Харисов. Өфө: Башкортостан китап нәшриәте, 1976. 374 б.
8. Башкорт халык ижады. Әкиәттәр. Өсөнсө китап. Төз. Н. Зарипов, М. Минһажетдинов. Өфө: Башкортостан китап нәшриәте, 1978. 352 б.
9. Башкорт халык ижады. Дүртенсе том. Эпос / Төз. М.Сәғитов, Б. Байымов. Өфө: Китап, 1999. 400 б.
10. Башкорт халык ижады: 5-се том. Тарихи кобайырзар, хикәйәттәр (иртәктәр) / Төз. Н.Зарипов. Өфө: Китап, 2000. 392 б.

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O'RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

11. Зарипов Н.Т. Сагитов М.М. Башкирский народный эпос // Башкирское народное творчество. Эпос. Т. 1. Сост. М.М. Сагитов, коммент. Н.Т. Зарипова, М.М. Сагитова и А.М.Сулейманова. Уфа: Башкирское книжное издательство, 1987. С. 18-25.
12. Материалдар (Г.Р. Хөсәйенова басмаға әзерләгән). //Башкорт фольклоры: тикшеренеүзәр һәм материалдар. Икенсе сығарылыш. Яуаплы редакторзары ф.ф.д. Ә.М. Сөләймәнов, ф.ф.к. Ф.А. Нәзершина. Өфө,1995. 154-204 –се бб.
13. Надршина Ф.А. К проблеме взаимосвязи и взаимодействия фольклорных жанров: эпос и легенда.// Олонхо в контексте эпического наследия народов мира. Якутск, 2000. С. 18-19.
14. Садалова Т.М.Алтайская народная сказка: этнофольклорный контекст и связи с другими жанрами. Горно-Алтайск, 2003. С. 75-101.